

ОТНОШЕНИЕ К ТАСАВВУФУ В ТВОРЧЕСТВЕ РАКИМА

Отамуратова Садокат Тулкинбек кызы

Докторант УрГУ

E-mail: sadoqatotamuratova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15727695>

Аннотация. В данной статье поэтическое наследие Ракима анализируется с точки зрения суфийских идей. На основе примеров из его газелей, наполненных социально-нравственным содержанием, раскрываются такие характерные для суфизма понятия, как духовная чистота, отказ от мирских желаний, противостояние угнетению и гордыне, стремление к Божественной любви. Через анализ газелей освещается суфийское мировоззрение Ракима и его стремление к нравственно-духовному совершенству.

Ключевые слова: Рахим, тасаввуф, суфизм, газель, духовная чистота, нафс, таваккул, отказ от мирских желаний.

Введение. Суфийские идеи занимают важное место в узбекской классической литературе. Такие мыслители, как Навои, Бабур, Мунис, Агахи, в своем творчестве поднимали центральные темы любви к Аллаху, духовного очищения, борьбы с нафсом. Рахим также принадлежит к числу таких поэтов. В ряде его стихотворений глубоко выражены суфийские подходы. Посредством анализа приведенных ниже бейтов из его газели будет раскрыто суфийское мышление поэта.

В истории литературы философия тасаввуфа оказала значительное влияние на творчество многих поэтов. Рахим не исключение: в его некоторых газелях суфийские идеи получили тонкое художественное выражение. Особенно в газели с радивом "охиста-охиста" раскрываются философия жизни, Божественная справедливость, духовное очищение и отказ от мирских желаний.

Анализ и результаты. В некоторых стихотворениях Ракима прослеживается связь бытия с единственной истиной — Истиной (Аллахом), что близко к учению вахдат ул-вужуд, приписываемому Ибн Араби. Поэт призывает познавать мир не через внешнюю красоту, а через внутреннюю, духовную истину. Такой подход соответствует суфийскому понятию «батин» — внутренней сущности.

Для Ракима Божественная любовь — это путь к познанию. Во многих его стихах любовь символизирует стремление к Аллаху, внутреннее очищение и постижение истины. Поэт трактует любовь не только как земное чувство, но и как символ Божественной любви — стремления к Истине.

Falak zulm aylab elga oshkor ohista-ohista,

Olur jonin qilib beixtiyor ohista-ohista. [1.163]

В этом бейте символ "фалак" олицетворяет судьбу и несправедливость мироустройства. В суфизме "фалак" часто воспринимается как символ бренности и испытаний земной жизни. Человек теряет жизнь "beixtiyor" — без собственной воли. Это согласуется с суфийской идеей таваккула (упования на волю Аллаха).

Yemay-ichmay bukun ko' b jam' qilding siym-u zar naqdin,

Bo'lur go'ringda tong-la mo'r-u mor, ohista-ohista. [1.163]

Здесь поэт критикует человека, забывшего о загробной жизни, поглощённого накоплением богатств. В суфизме считается, что стремление к материальному и подчинение нафсу порицается. Поэт утверждает: богатство бесполезно, в итоге тело станет добычей червей — это проповедь идеи зухда (отречения от мирского).

Qilib zulm elga, yig'nab mol mag'rur o'lma, ey zolim,
Falak tortar nihodingdin damor, ohista-ohista. [1.163]

Поэт предостерегает угнетателя, накопившего имущество и возгордившегося. В суфийском учении высокомерие, угнетение и потворство нафсу считаются пороками. Мысль о том, что "дыхание, исходящее из нутра (ниход)", становится очевидным даже для неба, выражает суфийскую идею о внутренней чистоте и открытости перед Аллахом.

Aning bedod-u zulmidin zalilu zor bo'lg'aysen,
Ketib ilgingdin izzu e'tibor, ohista-ohista. [1.163]

Результат несправедливости и зла — унижение и позор. Это соответствует суфийской мысли о том, что каждое действие человека имеет последствия. Поэт утверждает: почёт, достигнутый посредством зла, неизбежно исчезнет, что перекликается с суфийским осмыслением бренности земных благ.

Tamani tark qilmay, izzat istar xalqdin harkim,
Bo'lur bu fe'lidin, albatta, xor, ohista-ohista. [1.163]

Поэт осуждает стремление к славе и почёту среди людей без отказа от "тама" — привязанности к мирскому. В суфизме истинное достоинство принадлежит не в глазах общества, а в искренности перед Аллахом. Отказ от "тама" — один из основополагающих принципов суфизма.

Заключение. Суфийские идеи глубоко и символично отражены в творчестве Ракима. Поэт предостерегает от мирской суеты, стремления к богатству, подчинения нафсу и угнетения. Это свидетельствует о его духовном миропонимании и суфийском мировоззрении. Газель поэта ценна не только своей эстетической красотой, но и глубоким духовно-нравственным содержанием.

Суфийская мысль прочно укоренилась в творчестве Ракима. Он критикует привязанность к материальному, гордыню и зло. Вместе с тем он прославляет таваккул (упование), зухд (отречение), внутреннюю чистоту — важнейшие ценности суфизма. Через свои произведения поэт призывает читателя к духовному очищению и нравственному совершенствованию.

В его стихах нередко встречаются такие символические образы, как вино, винный погреб, суфий, риндо, пьянство — характерные для суфийской литературы. Посредством этих образов он стремится выразить познание истины и духовное просветление в аллегорической форме.

В ряде газелей и рубаи Раким воспевает бренность мирских страстей и необходимость отказа от жизненных желаний. Эти мотивы прямо связаны с концепциями зухда (отречения) и риёзата (аскезы) в суфийской традиции.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Рахим. Антология узбекской классической поэзии. Том 31. Ташкент: «Ўзбекистон», 2022. С. 163–177.
2. История узбекской литературы. Том 3. Ташкент, 1978.
3. Абдуллаев В., Расулова О. Узбекская литература. Том 1. Ташкент, 1966.
4. Орзибеков Р. История узбекской литературы. Ташкент: Издательство фонда литературы Союза писателей Узбекистана, 2006.
5. Комилов Н. Тасаввуф. — Ташкент: Мовароуннахр — Ўзбекистон, 2009.

INNOVATIVE
ACADEMY